

SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDAGI KORRUPSIYAVIY HOLATLARNING OLDINI OLIHNING HUQUQIY ASOSLARI

Muxammadiyev Diyorbek Lutfullo o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti "Korrupsiyaga qarshi kurashish va
komplayens nazorati" yo'nalishi magistratura 1-bosqich talabasi

Diyorbekmukhammadiyev7222@gmail.com

+998(90) 600-72-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636720>

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning samaradorligiga putur yetkazayotgan, taraqqiyot yo'lida jiddiy to'siq bo'layotgan eng xavfli muammolardan biri, shubhasiz, korrupsiyadir.

So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsiogen omillarga chek qo'yishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Davlat organlari zimmasidagi vazifa va funksiyalarni bajarishda yuzaga keladigan korrupsiyaga oid xavf-xatarlarni baholash tizimini takomillashtirish hamda davlat xizmatiga halollik standartlarini joriy etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va "yashirin iqtisodiyot"ni qisqartirish choralari ko'rilmogda hamda "Korrupsiyasiz soha" loyihalari amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz rahbarligida mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashni samarali tashkil etish, jamiyatda unga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish, davlat xizmatchilarida halollik tuyg'usini mustahkamlash va bu illatni barcha sohalardan butunlay yo'q qilishga qaratilgan keng qamrovli va izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonning 2008-yilda BMTning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasiga qo'shilganligi bu borada amalga oshirilgan birinchi qadam bo'ldi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 2017 yil yanvar oyida qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun va alohida Davlat dasturida esa navbatdagi vazifalar belgilab olindi. Qonunda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, korrupsiyaga qarshi kurashishga vakolatli organlar, ularning vazifalari, fuqarolar, ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlarning ushbu faoliyatdagi ishtiroki belgilab berildi¹.

2019-yildagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan 2019-2020-yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha navbatdagi, ikkinchi Davlat dasturi bilan mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi

kurashish sohasida navbatdagi tashkiliy-huquqiy islohotlar amalga oshirilganligini alohida e'tirof etish zarur. Bundan tashqari, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 2021-2022-yillarga mo'ljallangan Davlat dasturining ijrosini ta'minlash yuzasidan doimiy ravishda monitoring va tahlil ishlari amalga oshirilib, Milliy kengashga axborot berib borilmoqda. Davlat dasturida 5 ta yo'nalishda 44 ta bandda 50 dan ortiq vazifa va topshiriqlar belgilangan bo'lib, shundan, 41 tasi (93%) to'liq bajarilgan va 3 tasi (7 %) esa yakuniga yetkazilmagan.

Davlat dasturida doirasida quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan hamda amaliyotga joriy etilgan. Ular quyidagilar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi O'RQ-788-son qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonun bilan davlat fuqarolik xizmati sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar sifatida davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik, odob-axloq qoidalariga rioya etish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va hal qilishning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish, ularga rioya etilishi ustidan monitoring va nazorat o'tkazish, daromadlar va mol-mulkni deklaratsiyalash tizimini joriy etish, sovg'alar olish va berish tartibini belgilash, ijtimoiy jihatdan himoya qilinishini, moddiy ta'minot olishini va rag'batlantirilishini ta'minlash belgilandi.

2. «Korrupsiyadan xoli qonunchilik» tamoyili asosida qonunchilik hujjatlari va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-oktyabrdagi "Normativ-huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5263-son Qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar bosqichmabosqich korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkaziladi. Shuningdek, 2022-yil 1-yanvardan boshlab ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalari vakillari hamda jismoniy shaxslarga — mustaqil ekspertlarga normativ-huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ilmiy va mustaqil ekspertizadan o'tkazish huquqi berildi.

3. Davlat moliyaviy resurslarini samarali boshqarish hamda budjet mablag'laridan maqsadli va oqilona foydalanish ustidan davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6300-son Farmoni qabul qilindi. Farmonga asosan 2022-yil 1-yanvardan boshlab barcha moliyaviy

nazorat tadbirlari faqatgina nazorat ishlarining yillik dasturiga kiritilgan subyektlarda amalga oshirilishi, davlat moliyaviy nazorati tadbirlari, shu jumladan ichki audit tadbirlarining yagona elektron bazasi “Davlat auditi” dasturiy ta’minotining ishga tushirildi.

4. Davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimi joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-yanvardagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-81-son Qarori qabul qilindi. Qaror bilan davlat tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar har yil yakuni bo‘yicha reytingi tuzilib, reyting natijalariga ko‘ra davlat organlari va tashkilotlari “yaxshi”, “qoniqarli” va “qoniqarsiz” toifalarga ajratish amaliyoti yo‘lga qo‘yildi.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-128-son qarori qabul qilindi. Qaror bilan Moliya vazirligi huzurida Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi tashkil etildi hamda budjet qonunchiligini buzish xavfini tahlil qilish maqsadida «Elektron nazoratchi-taftishchi» dasturiy majmuasi yaratildi.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 14 iyundagi “Davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqlik darajasini oshirish va baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-154-son farmoniga asosan davlat organlari va tashkilotlarida ochiqlik bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligini baholashga qaratilgan Ochiqlik indeksi joriy etildi.

7. O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi va uning Hududiy kengashlari faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish maqsadida, Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashining 2021-yil 19-avgustdagi 4-sonli bayonnomasi bilan “O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi to‘g‘risida”gi Nizom va “O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish Hududiy kengashlari to‘g‘risida”gi Nizomlar tasdiqlandi².

Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha olib borilayotgan tub islohotlar natijasi o‘laroq hamda 2025-yilning 5-mart kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ishtirokida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining yig‘ilishida

davlat rahbari tomonidan sohada erilshilgan yutuqlar va kamchiliklar yuzasidan topshiriqlar berildi. Natijada 2025-yil 17-martdagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining **“O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi majlisida belgilab berilgan ustuvor yo‘nalishlardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati hamda xalq deputatlari mahalliy Kengashlari oldida turgan vazifalar to‘g‘risida”**gi SQ-89-V-sonli qarori qabul qilindi. Bundan tashqari, 2025-yil 21-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”**gi PF-71-sonli Farmoni imzolandi.

Sog‘liqni saqlash vazirligida korrupsiyaga qarshi kurashda bo‘yicha Komplayens, ichki audit va moliyaviy nazorat, Tashkiliy-nazorat hamda Kadrlar boshqarmasi shug‘ullanadi. Misol uchun, Kadrlar boshqarmasi O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimida manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish tartibi va O‘zbekiston qonun hujjatlari normalariga muvofiq belgilangan tartibda va hajmda xodimlar va aloqador shaxslarning yaqin qarindoshlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘z vaqtida va tizimli yig‘ish, tahlil qilish va yangilab borish uchun javobgarlik yuklatilgan bo‘lsa, Komplayens, ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati sog‘liqni saqlash vazirligi tizimida korrupsiya qarshi kurashish amalga oshirilgan chora-tadbirlarning yetarliligi, mutanosibligi va samaradorligini baholaydi hamda doimiy monitoring olib boradi. Ular normativlarga rioya etilishini nazorat qilish bilan birga sohadagi korrupsion holatlar uchun mavjud bo‘lgan tuynuklarni aniqlash, ularni bartaraf etishga qaratilgan ichki normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqadi.

Ularni bu sohadagi vazifa, vakolat va majburiyatlari quyidagi ichki normativ-hujjatlar bilan tartibga solinadi:

- Sog‘liqni saqlash vazirining 09.11.2020-yildagi 288-sonli “Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi buyrug‘i;

- Sog‘liqni saqlash vazirining 20.03.2020-yildagi 76-sonli “Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimida korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni sabablari, shartlari va ularga qarshi kurashish to‘g‘risidagi Yo‘l xaritasini tasdiqlash haqida”gi buyrug‘i;

- Sog‘liqni saqlash vazirining 17.06.2019-yil 161-sonli “Tibbiyot xodimlarining kasb etika qoidalari tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas'ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: “Akademiya”, 2022. – 344 b
2. B.I.Ismailov, I.I.Nasriev Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha idoraviy chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish masalalari//O'quv-uslubiy qo'llanma.-T.:O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi Sudъyalar oliy maktabi. 2020.- 272 b.
3. O'zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 1-son.
4. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi faoliyati to'g'risidagi hisobotlar // <https://anticorruption.uz>
5. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2024-yildagi faoliyati to'g'risida MA'LUMOT.
 - 1.<https://anticorruption.uz/storage/7jeaoZ738KF5mAwZpXmT7L9Agamdulmeta0JtQsNCy0LvQsNGCINC00LDRgdGC0YPRgNC4INCx0Z7QuSDRgdCw0LnRgtCz0LAucGRm-.pdf>
 - 2.https://aca.uz/storage/6rLm8J0tmA4wlqW3LrVVDV4HdzSMBC-metaMjAyM18yMDI0X9CU0LDQstC70LDRgl_QtNCw0YHRgtGD0YDQuF_QuNC20YDQvtGB0Lhf0YHQsNC50YJf0YPRh9GD0L0ucGRm-.pdf
 3. www.lex.uz